

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

UDK: 616.441-008.64-055.26-07-08

DAVRONOV Usmon Farmonkulovich
TADJIBAYEV Dilshod Anorboyevich
NORMURADOV Nodir Alisherovich

student

Samarkand State Medical University Samarkand

NARZULLAYEV Ilgor Dilmurodovich

PhD, assistant

Alfraganus University

VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE

For citation: Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich. Vasomotor rhinitis: unresolved problems to date. // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088008>

SUMMARY

Vasomotor rhinitis (VR) is a chronic disease that is not caused by an immunological reaction and is not associated with eosinophilia. Dilation and/or subtle hyperreactivity of the nasal cavity vessels develops under the influence of exogenous or endogenous factors that are not characteristic of it. According to recent foreign publications, about 25% of all rhinitis cases are diagnosed in adolescents and adults: 50 million people in Europe, 19 million in the US, and 450 million worldwide. VR is more common in patients over 50 years of age, and women are more affected than men. According to statistics, the ratio of allergic rhinitis to VR worldwide is 3:1. There are many known factors that can lead to an imbalance of local mediators (which belong to the adrenergic and cholinergic divisions of the nervous system, as well as mediators such as nitric oxide and histamine); as well as the direct effect of estrogen.

Keywords: vasodilation, nasal hyperreactivity, conchobullous, psychological dependence on the drug, eosinophil migration, eosinophil degranulation.

ДАВРОНОВ Усмон Фармонкулович
ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич
НОРМУРАДОВ Нодир Алишеревич
Самарқанд давлат тиббиёт университети
НАРЗУЛЛАЕВ Илгор Дилмуродович
PhD, ассистент

ВАЗОМОТОР РИНИТ: БУГУНГИ КУНДА ҲАЛ ЭТИЛМАГАН МУАММО

РЕЗЮМЕ

ВР- сурункали касаллик бўлиб, иммунологик реакция натижасида юзага келмайдиган ва эозинофилия билан боғлиқ бўлмаган ҳолда бурун чиғаноқлари томирларининг дилатацияси ва/ёки назал гиперреактивлик ўзига хос бўлмаган экзоген ёки эндоген омиллар таъсирида ривожланади. Сўнгги хорижий нашрларга кўра, барча ринитларнинг тахминан 25%и ўсмирлар ва катталарда ташхисот этилган: Европада 50 миллион киши, АҚШда 19 миллион киши, дунёда 450 миллион киши. ВР кўпинча 50 ёшдан ошган беморларда учрайди, аёллар эркакларга қараганда кўпроқ касалланишади. Статистикага кўра, дунёдаги аллергик ринит (АР) ва ВР нисбати 3: 1 га тенг. Маҳаллий медиаторлар номутаносиблигига олиб келиши мумкин бўлган кўплаб омиллар маълум (асаб тизимининг адренергик ва холинергик бўлимларига тааллуқли бўлган, шунингдек азот оксиди, гистамин сингари медиаторлар); шунингдек эстрогеннинг бевосита таъсири аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Калит сузлар томирларининг дилатацияси, назал гиперреактивлик, конхобуллёз, препаратга психологик қарамлик, эозинофиллар миграцияси, эозинофиллар дегрануляцияси.

ДАВРОНОВ Усмон Фармонкулович

ТАДЖИБАЕВ Дилшод Анорбоевич

НОРМУРОДОВ Нодир Алишеревич

Самаркандский государственный медицинский университет

NARZULLAYEV Igor Dilmurodovich

PhD, assistant

Alfraganus University

ВАЗОМОТОРНЫЙ РИНИТ: НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ

РЕЗЮМЕ

Вазомоторный ринит (ВР) - хроническое заболевание, не вызванное иммунологической реакцией и не связанное с эозинофилией, дилатация и/или тонкая гиперреактивность сосудов носовой полости развивается под влиянием экзогенных или эндогенных факторов, не свойственных ей. Согласно последним зарубежным публикациям, около 25% всех ринитов диагностированы у подростков и взрослых: 50 миллионов человек в Европе, 19 миллионов в США и 450 миллионов в мире. ВР чаще встречается у больных старше 50 лет, а женщины чаще, чем мужчины. Согласно статистике, соотношение аллергического ринита и ВР в мире равно 3:1. Известно множество факторов, которые могут привести к дисбалансу местных медиаторов (которые относятся к адренергическим и холинергическим отделах нервной системы, а также к медиаторам, таким как оксид азота, гистамин); а также непосредственное воздействие эстрогена.

Ключевые слова: дилатация сосудов, конхобуллёз, носовая гиперреактивность, психологическая зависимость от препарата, миграция эозинофилов, дегрануляция эозинофилов.

"Вазомотор ринит" (ВР) атамаси Россия Федерацияси худудида қўлланилади, у 10-чи қайта кўриб чиқилган халқаро касалликлар таснифида ҳам ишлатилади. Хорижий нашрларда тегишли ВРнинг бошқа атамалари қўлланилади: аллергик бўлмаган ринит (nonallergic rhinitis – NAR), ноаллергик юқумли бўлмаган ринит (nonallergic noninfectious rhinitis – NANIR),

ноаллергик юкумли бўлмаган йил давомида кузатиладиган ринит (nonallergic noninfectious perennial rhinitis – NANIPER), идиопатик ринит (idiopathic rhinitis – IR) ва бошқалар.

ВР- сурункали касаллик бўлиб, иммунологик реакция натижасида юзага келмайдиган ва эозинофилия билан боғлиқ бўлмаган ҳолда бурун чиғаноқлари томирларининг дилатацияси ва/ёки назал гиперреактивлик ўзига хос бўлмаган экзоген ёки эндоген омиллар таъсирида ривожланади (РОР). РОР тавсиялари доирасида ВР – ацетилсалицил кислотаси ва бошқа ностероид яллиғланишга қарши дориларга нисбатан бардошсизлик билан атрофик, аллергик бўлмаган касбий ринит ва эозинофил синдромли аллергик бўлмаган ринит (NARES), семиз хужайрали ноаллергик ринит (NARMA), нейтрофилли ноаллергик ринит (NARNE), эозинофил ва семиз хужайрали ноаллергик ринит (NARESMA) каби ўзига хос морфологик шакллардан ташқари қайд этиладиган сурункали NANIR гетероген гуруҳидир. ЕААСІ (2017 й.) тавсияларига мувофиқ, NANIR (NAR) инфекциянинг клиник белгилари бўлмаган ринит (рангли ажралма) ва аллергик яллиғланишнинг тизимли кўринишлари кузатилмаган (маҳсус IgE ва/ёки тери тестлари) беморларнинг гетероген гуруҳини ўз ичига олади.

ВР таснифи (РОР):

- Рефлектор:
 - Озиқ-овқат туфайли;
 - Совуқ таъсирида;
 - бошқалар.
- Дори-дармонлар туфайли:
 - топик деконгестантлар билан боғлиқ;
 - дориларни тизимли қабул қилиш билан боғлиқ.
- Гормонал:
 - хомиладорлар ринити;
 - балоғат давридаги ринит;
 - бошқалар.
- Психоген.
- Идиопатик.

ЕААСІ тавсияларига кўра NANIR фенотиплари ёки суб-гуруҳлари ажратилади:

- дори-дармонлар туфайли;
- кексалар ринити (сенил);
- гормонал (жумладан хомиладорлар ринити);
- аллергик бўлмаган касбий ринит;
- таъмга оид;
- идиопатик.

NANIR фенотиплари бурун шиллиқ қаватининг ҳолатига ва симптомлар оғирлигини белгилайдиган интраназал анатомиянинг хусусиятларига қараб иккита катта гуруҳга бўлинади (1-расм). Д.П.Поляковнинг таъкидлашича, оториноларингологлар қандайдир изолирланган муаммоларни - фақат бурун тўсиғининг қийшайиши ёки фақат ВРни камдан – кам ҳолларда кўришади. Одатда, ринитнинг аралаш шакли қайд этилади.

Сўнгги хорижий нашрларга кўра, барча ринитларнинг тахминан 25%и ўсмирлар ва катталарда ташхисот этилган: Европада 50 миллион киши, АҚШда 19 миллион киши, дунёда 450 миллион киши. ВР кўпинча 50 ёшдан ошган беморларда учрайди, аёллар эркакларга қараганда кўпроқ касалланишади. Статистикага кўра, дунёдаги аллергик ринит (АР) ва ВР нисбати 3: 1 га тенг. Россияда ВРнинг статистик ҳисоботи юритилмайди.

ЕААСІ келишув ҳужжатида кўра, АР тарқалиши сенсбилизация билан бир қаторда ёшга қараб ортади, инфекция ринит ёш ўтиши билан камроқ учрайди, NANIR нинг тарқалиши бутун болалик даврида деярли бир хил бўлади (4 ёшда - болаларнинг тахминан 8%, 8 ёшда – 6%, ўсмирлик даврида-деярли 10%);

1-расм. NANIR фенотиплари. Fig. 1. nanIr phenotypes

Дарҳақиқат, болаликда ВР ривожланиши учун сабаблар мавжуд:

- тиш чиқиши (ушбу ҳолатда ривожланаётган ВР қанот-танглай тугунидан ортиқча импульсация билан боғлиқ);
- ретроназал обструкция ва бир қатор патофизиологик механизмлар орқали пастки бурун чиганоқлари реакциясига олиб келадиган аденоидлар гипертрофияси;
- деконгестантларни тез-тез қўллаш билан кечадиган ўткир респиратор вирусли инфекциялар;

- бурун тўсиғи қийшайиши;
- вегетатив дисфункция синдроми;
- балоғат даври;
- жинсий ҳаётнинг бошланиши – “асал ойи ринити” ва ҳ.к. триггер механизмлар

Маҳаллий медиаторлар номуносивлигига олиб келиши мумкин бўлган кўплаб омиллар маълум (асаб тизимининг адренергик ва холинергик бўлимларига тааллуқли бўлган, шунингдек азот оксиди, гистамин сингари медиаторлар); шунингдек эстрогеннинг бевосита таъсири аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Ташқи муҳит омиллари:

- нафас олинаётган ҳаво ҳарорати;
- атроф-муҳит барометрик босимининг ўзгариши;
- кимёвий бирикмалар (озон, азот оксиди, тутун, ўткир ҳидли моддалар, поллютантлар, ўткир овқатлар, никотин ва қатронлар, алкоголь, кокаин ва бошқалар);
- респиратор вирусли инфекция.

Эндоген ёки эндоген билан боғлиқ омиллар:

- ҳиссиётлар ва стресс;
- жисмоний зўриқиш;
- жинсий фаоллик;
- гормонал номуносивлик:
 - эстрогенлар/прогестерон (балоғат даври, хомиладорлик, ҳайз);
 - қалқонсимон без гормонлари (гипотиреоидизм);
 - соматотроп гормон (гигантизм, акромегалия);
- гастроэзофагеал, гастрофарингеал ва фаринголарингеал рефлюкс;
- механик омиллар (бурун тўсиғи деформацияси, айникаса, бурун бўшлиғининг латерал девори билан алоқа қиладиган ўткир қирралар ва нишлар);
- ретроназал обструкция.

ЕААСІ хужжатиға мувофиқ, барча санаб ўтилган сабабларни икки эндотипға бўлиш мумкин: иммунокомпетент хужайралар иштирокида (касбий ринитда Th2 тури) ва иммун механизмларисиз, фақат нейроген механизмлар билан боғлиқ тур.

Дори-дармонлар туфайли юзага келган ринит. Дори-дармонлар туфайли юзага келган ринит - назал деконгестантларни қўллаш натижасида келиб чиқадиган ва клиник жиҳатдан бурундан нафас олишнинг қийинлашуви ҳамда препаратга психологик қарамлик билан тавсифланган бурун шиллиқ қаватининг патологик ҳолатидир (Н.А.Арефьева ва бошқалар, 2004). Оториноларингологлар бундай беморларни ҳаёт сифатининг препаратни қўллашга боғлиқлиги сабабли шартли равишда "нафтизин гиёҳвандлари" деб аташади. Е.Мехуус ва бошқалар нашрига кўра (2014 й.), NAR билан касалланган беморларнинг камида ярми шифокор тавсияларисиз доимий равишда деконгестантларни қўллашади. Россияда 2010 йилда Бутунроссия жамоатчилиқ фикрини ўрганиш маркази сўров ўтказган, ушбу сўровда 1600 респондентлардан деконгестантларни қўллаш частотаси ҳақида сўрашган. Сўров натижаларига кўра, "ҳа, мен уни ишлатаман, лекин доимо эмас", деб респондентларнинг 18 фоизи, "ҳа, мен ундан доимий равишда фойдаланаман", деб 4% киши жавоб беришган (В. С. Козлов маълумотлари).

Дори-дармонлар туфайли келиб чиққан ринитнинг иккинчи варианты - қон томир тонуси ва ёки вегетатив асаб тизимининг ҳолатига бевосита ёки билвосита таъсир кўрсатадиган турли хил дориларни узоқ муддат қўллаш сабабли ривожланадиган дорига боғлиқ ринитдир (1-жадвал).

1. 1-жадвал. Дори-дармонларга боғлиқ ринит (D.Kennedy, P.hwang, 2012, B.schroerv, I.Pien, 2012)	
2. table 1. Drug-associated rhinitis (D.Kennedy, P.hwang, 2012, B.schroerv, I.Pien, 2012)	
3. гуруҳ	4. кичик гуруҳ, препаратлар
5. Антигипертензив воситалар	7. <input type="checkbox"/> -Адреноблокаторлар Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлари 8. Метилдопа Резерпин Гуанетидин 9. <input type="checkbox"/> -Адреноблокаторлар 10. <input type="checkbox"/> -Адреномиметиклар Фентоламин 11. Кальций каналчаларининг блокаторлари
12. Психотроп/нейролептиклар	13. Хлоропромазин
14. Эпилепсияга қарши воситалар	15. Габапентин
16. Орал контрацептивлар	17. Экзоген эстрогенлар Комбиниранган контрацептивлар
18. Потенцияни тартибга солувчи воситалар	19. Силденафил

Гормонал ринит қуйидаги вазиятларда гормонлар номуносаблиги билан боғлиқ бўлиши мумкин (ЕААСІ):

- балоғат даври;
- ҳайз цикли;
- ҳомиладорлик;
- менопауза;
- гипотиреоидизм;
- акромегалия ва ҳ.к.

Баъзи ҳолатлар -эстрадиол ва прогестероннинг ортиши билан боғлиқ, қайсиқим Н1 рецепторлари экспрессияси зичлигининг ортишига, эозинофиллар миграцияси ва

дегрануляциясига олиб келади (3-расм). Худди шундай механизм АР ривожланишида, жумладан ҳомиладорлик пайтида қайд этилади.

ВР диагностикаси мезонлари

ВРП - истисно ташхисидир. Д.П.Поляков таъкидлаганидек, ВР диагностикаси учун аниқ мезонлар мавжуд эмас. ВР– барча тушунарсиз ринологик ҳолатлар киритиладиган ўзига хос "ахлат қутиси"дир.

Анамнез, эндоскопия, аллергия ва бошқа сабабларни истисно қилишга асосланган диагностика схемаси 4-расмда келтирилган бўлиб, ушбу схема ЕААСІ томонидан тавсия этилган.

Консерватив даво

Шахсий таассуротларга асосланган усуллар етарли далиллар базасига эга эмас, аммо ушбу усулларнинг барчасини зарарли деб бўлмайди (2-жадвал, ўнг устун). **Катталарда** моддаларнинг 5 синфини қўллаш мумкин: маҳаллий антигистамин препаратлар, интраназал глюкокортикостероидлар (ИнГКС), капсаицин, ботулотоксин А; ипратропий бромид энг катта далиллар базасига эга (тавсияларнинг А асосланганлик даражаси). Капсаицин - чили қалампиридан олинган экстракт бўлиб, бурун шиллиқ қаватидаги пептидергик боғланишларни ишончли тарзда блоклайди ҳамда ушбу йўл орқали гиперреактивлик ва холинергик иннервацияни блоклайди. Ботулинотерапия аппликациялар, инъекция шаклида қўлланилади, аммо дозаларни эҳтиёткорлик билан танлаш керак. **Болаларда** препаратларнинг атиги 2 синфи етарли далиллар базасига эга - ипратропий бромид ва ИнГКС (12 ёшдан ошган болалар учун). ВРда ИнГКСнинг самарадорлиги исбот талаб этмайди, ушбу препаратлар ВРда XX аср бошидан қўлланилади.

Россияда рўйхатдан ўтган топик антигистамин препаратларнинг ҳеч бирида ва ботулотоксинда кўрсатма сифатида ВР мавжуд эмас, капсаицин рўйхатдан ўтмаган ва моно-препарат сифатида интраназал ипратропий ҳам Россия Федерациясида рўйхатдан ўтмаган.

Дунёда ВРни консерватив даволаш учун таклиф этилган замонавий алгоритмларга мувофиқ, бошланғич препарат, одатда ИнГКС бўлиши, самара бўлганида эса терапияни давом эттириш лозим. Назал шиш мавжуд бўлган беморларда самара кузатилмаганида, топик антигистамин препаратлар, ринорея устун бўлган тақдирда ипратропий бромид буюрилади (6-расм). Вазомотор ринитда белгиланган триггерлардан узоқлашиш керак. Фенотипнинг турли хил вариантлари туфайли терапияни бошлаш учун турли хил вариантлар таклиф этилади. Масалан, сенил ВРда фақат ипратропиум, густатор ринитда триггерлардан узоқлашиш ва назал капсаицин, гормонлар таъсиридаги ринитда ИнГКСлар, шунингдек, эҳтимол назал кромонлар; аллергия бўлмаган касбий ринитда фақат касбни ўзгартириш ёрдам беради; идиопатик ринитда ИнГКС, назал капсаицин буюрилади. Истикболли ривожланиш сифатида нашрларда капсаициндан ажратилган ва клиник тадқиқотлар босқичида бўлган модда - SB-705498 молекуласи, TRPV1 ингибитори келтирилади.

Жарроҳлик йўли билан даволаш (РАР):

- ВР дастлаб жарроҳлик йўли билан даволашни талаб этувчин касаллик бўлиб ҳисобланмайди ва бурун бўшлиғидаги асосиз жарроҳлик аралашуви кўпинча беморга зарар етказилади.

- Консерватив терапиянинг самарасизлиги (6-12 ой давомида) жарроҳлик йўли билан даволашни белгилайди.

- Фақат бурун бўшлиғининг латерал деворига босим кўрсатувчи ва рефлекторли шиш пайдо бўлишига сабаб бўлувчи бурун тўсиғининг ўта ифодаланган даражадаги деформацияларини жарроҳлик йўли билан тузатиш даволашнинг бошида амалга оширилиши лозим.

- Пастки бурун чиганоқларида ўтказиладиган жарроҳлик аралашувларининг усуллари орасида шиллиқ ости тури афзаллик бериш керак.

Болаларни жарроҳлик йўли билан даволаш. Д.П.Поляков АҚШдаги 249 нафар оператив болалар оториноларингологлари ўртасида ўтказилган сўров натижаларини келтирди:

- 81 фоизи пастки бурун чиғаноқларида жарроҳликни амалга оширади;
- аксарияти шиллик ости усулларидан фойдаланишади;
- Операцияларнинг 80%и бошқа аралашувлар билан бирлаштирилади (септопластика, аденотомия, функционал эндоскопик синус жарроҳлиги).

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Arefieva N. A. et al. VASOMOTOR RHINITIS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND PRINCIPLES OF TREATMENT (CLINICAL GUIDELINES). – 2014.(in Russ)
2. Durova G. U., Karabaev H. E. Current state of diagnostics and treatment of vasomotor rhinitis // New day in medicine. - 2019. - No. 3. - P. 30-34. (in Russ)
3. Nasretdinova M. et al. Treatment of vasomotor rhinitis using low-frequency ultrasound in a combined form // Journal of the Vestnik Vracheva. - 2013. - V. 1. - No. 4. - P. 125-127. (in Russ)
4. Nasretdinova M. T. et al. EVALUATION OF CLINICAL EFFICACY OF RADIO WAVE SURGERY IN PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS //Miasto Przyszłości. - 2023. - V. 37. - P. 62-72. (in Russ)
5. Nasretdinova M. T. The state of systemic humoral and local immunity in children with vasomotor rhinitis // Otolaryngology. Eastern Europe. - 2020. - V. 10. - No. 3. - P. 215-221. (in Russ)
6. Nurova G. U. Comparative Characteristics of Minimally Invasive Surgery for Vasomotor Rhinitis // TOPICAL ISSUES IN CRITICAL MEDICINE. - 2021. - P. 53-53. (in Russ)
7. Hellings PW, Klimek L, Cingi C et al. Non-allergic rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2017; 72: 1657–65.
8. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz MS, Hellings PW, Naclerio RM, Schleimer RP, Ledford D. Endotypes and phenotypes of chronic rhinosinusitis: a PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2013 Jun;131(6):1479-90.
9. Nasretdinova M. T., Normuradov N. A. Functional state of the vestibular analyzer according to the rotational test in central damage // Science and Education. - 2023. - V. 4. - No. 8. - P. 65-71. Kérdö I. [An index for the evaluation of vegetative tonus calculated from the data of blood circulation.] Acta Neurovegetativa (Wien) 1966;29(2):250-68.
10. Cervin A, Andersson M. Intranasal steroids and septum perforation – an overlooked complication? A description of the course of events and a discussion of the causes. Rhinology 1998 Sep;36(3):128-32.
11. Luo X, Ma R, Wu X, Xian D, Li J, Mou Z, Li H. Azelastine enhances the clinical efficacy of glucocorticoid by modulating MKP-1 expression in allergic rhinitis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2015;272(5):1165-73.
12. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.
13. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.

14. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
15. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
16. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000